

QADIMGI XITOIY MANBALARIDA TILGA OLINGAN SHAHARNING TURIZM IMKONIYATLARI VA MUAMMOLARI MINGTEPA ARXEOLOGIK YODGORLIGI MISOLIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14162853>

Talabjonov Bunyodbek Saidaxmad o'g'li

Farg'ona davlat universiteti doktoranti

talabjonovb@gamil.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada qadimgi Xitoy manbalarida tilgan olingan yurtimizning qadimgi davriga oid bo'lgan madaniy meros obyektining turizm maskaniga aylantirish bo'yicha qilingan ishlar va muammolar yoritilgan. Kelajakda turizm salohiyatini yanada oshirishga xizmat qiladigan lohiyalar tahlil qilindi. Shuningdek, sohani rivojlantirishga yordam beradigan taklif va mulohazalar berilgan.

Kalit so'zlar: turizm, madaniy meros, Xitoy manbalari, Mingtepa, Buyuk Ipak yo'li, Davon davlati, arxeologik.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ГОРОДА, УПОМИНАЕМЫЕ В ДРЕВНЕКИТАЙСКИХ ИСТОЧНИКАХ НА ПРИМЕРЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА МИНГТЕПА

Аннотация. В данной статье описаны работа и проблемы, связанные с превращением объекта культурного наследия нашей страны, упомянутого в древнекитайских источниках, в туристический объект. Проанализированы лохиджи, которые послужат дальнейшему увеличению потенциала туризма в будущем. Также даются предложения и комментарии, которые помогут развитию этой области.

Ключевые слова: туризм, культурное наследие, китайские источники, Мингтепа, Великий Шелковый путь, Переваловое государство, археологические

TOURISM OPPORTUNITIES AND PROBLEMS OF THE CITY MENTIONED IN ANCIENT CHINESE SOURCES AS AN EXAMPLE OF MINGTEPA ARCHAEOLOGICAL MONUMENT

Annotation. This article describes the work and problems related to the transformation of the cultural heritage object of our country, mentioned in ancient Chinese sources, into a tourism destination. Lohijas that will serve to further

increase the potential of tourism in the future were analyzed. Suggestions and comments are also given to help develop the field.

Key words: *tourism, cultural heritage, Chinese sources, Mingtepa, Great Silk Road, Pass State, archaeological*

O‘zbekiston O‘rta Osiyoning markazida joylashgan asrlar davomida jamiyatlar o‘rtasida sivilizatsiyalar almashinuviga katta hissa qo‘shgan madaniy-meros obyektlariga boy o‘lka hisoblandi. O‘zbekistondagi madaniy-meros obyektlarini o‘rganish so‘nggi yillarda ilmiy sohada katta qiziqish uyg‘otmoqda. Yurtimizdagi madaniy meros obyektlarini o‘rganishda qadimgi Xitoy manbalarining ahamiyati cheksizdir. Tarixiy ma‘lumotlar , sayohatnomalar va arxeologik yozuvlar kabi qadimgi Xitoy manbalari O‘zbekiston merosini shakllantirgan madaniy va iqtisodiy tarix haqida qimmatli tushunchalar berish imkoniyatiga ega. Shuningdek, qadimgi Xitoy manbalarini o‘rganish tadqiqotchilarga Xitoy va Markaziy Osiyo o‘rtasidagi dehqonchilik , hunarmandchilik va boshqa sohalarning harakatini osonlashtirgan savdo yo‘llari va madaniy almashinuvlarni tushunishga yordam beradi. Farg‘ona vodiysining eng qadimiy va boy tarixga ega bo‘lgan Mingtepa arxeologiya yodgorligi ham qadimgi Xitoy manbalari asosida o‘zining qadimiy tarixini qayta tiklay oldi. Mingtepa madaniy meros yodgorligi Andijon shahri markazidan 38 km. uzoqlikda, hozirgi Marhamat tumanining markazida joylashgan. Mingtepa tarixiy manbalarda yoritilishicha, qadimiy Davon (Parkana, Day-yuan) davlatining markazi, ya‘ni bosh shahri bo‘lgan[[www. mingtepa.uz/туризмни-ривожлантиришда-тарихий-ма/](http://www.mingtepa.uz/туризмни-ривожлантиришда-тарихий-ма/)]. Qadimgi Davon davlati tarixi haqida ilk ma‘lumotlarni xitoy tilidagi manbalardan olishimiz mumkin. Xitoy yozma manbalarida tilga olingan Buyuk ipak yo‘lida joylashgan bu mahobatli shahar o‘zining hunarmandchiligi, dehqonchiligi va “samoviy tulporlari” bilan dunyoga mashhur bo‘lgan. Xitoyda Davon otlari haqida , xatto qasidalar bitilgan[P. Т. Шамсутинов А. А. Исҳоқов : 20]. Bu shahar xarobasi ichki va tashqi shahar qismlaridan iborat bo‘lib, ichki qism taxminan 41,2 gektar, tashqi shahar qismi 300 gektarga yaqin maydonni egallagan antik davr yodgorliklaridan biridir. 2012-yildan buyon tarix fanlari doktori, professor Boqijon Matboboev rahbarligida O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Samarqand Arxeologiya instituti hamda Xitoy Xalq Respublikasi Ijtimoiy Fanlar akademiyasi Arxeologiya instituti arxeolog olimlari hamkorlikda arxeologik dala tadqiqot ishlarini olib bormoqdalar. Aynan Xitoy Xalq Respublikasi bilan hamkorlikda arxeologik tadqiqotlar olib borishning sababi sifatida B. Matboboev Sian shahri universitetida qadimgi Farg‘ona vodiysi tevaragidagi 70 dan ziyod shaharlarning biri bo‘lgan Mingtepa haqida qilgan ma‘ruzasini ko‘rsatdi. Natijada qadimiy shahardan juda qimmatli ahamiyatga ega topilmalar, moddiy ashyolar topildi . O‘tgan yillar

davomida yodgorlikning 20 dan ortiq nuqtasida arxeologik qazishma va kuzatuv ishlari amalga oshirildi. Tekshiruv ishlarida har ikki tomondan 8 arxeolog, 10 texnik va Andijon davlat universiteti professor-o'qituvchilari, tarix fakulteti talabalari qatnashmoqdalar.[III. A.ХуцаНОВА: 3] Arxeologik materiallar asosida Mingtepa shahrini Markaziy Osiyo tarixidagi o'rni va rolini, uni Buyuk Ipak yo'li savdo-iqtisodiy aloqalarida qatnashuvi, xo'jalik faoliyatini haqida ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Keyingi davrlardagi qazishmalar davomida shaharning tarkibiy tuzilishi (ark, ichki shahar va tashqi shahar), moddiy madaniy qatlamlari stratigrafiyasi, mudofaa tizimi va bu yerda yashagan aholining hunarmandchiligi, san'ati, urf-odati, diniy tasavvurlari to'g'risida yangi ma'lumotlar olindi.

Shunday qilib, O'zbekiston-Xitoy qo'shma arxeologik kompleks ekspeditsiyasining Mingtepa materiallari ichida birinchi marta topilgan qadimgi tasviriy san'at namunalari alohida ajralib turadi. Mazkur topilmalar Farg'ona vodiysi xalqlarini bundan 2000-2200-yil oldingi diniy-mafkuraviy qarashlarini o'rganishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Arxeologik izlanishlar natijasida topilgan topilmalar butun dunyo bo'ylab sayyohlarning qiziqishlarini va e'tiborini o'ziga jalb qila oladigan noyob manbalardir. Turizm sohasi uchun Mingtepa arxeologiya yodgorligi ham o'zining boy tarixiy o'tmishi, betakrorligi, tarixiy ahamiyati bilan mahalliy va dunyo turistlari e'tiborini jalb qilib, kata turistik makonga aylana oladi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 29-dekabrda 1059-son "Andijon viloyatining Marhamat tumanidagi "Mingtepa" arxeologiya merosi obyektini muhofaza qilish, tadqiq etish va undan oqilona foydalanish to'g'risida" gi qarorining qabul qilinishi "Mingtepa" tarixiy madaniy merosining turizm yo'nalishi va imkoniyatlarini kengaytirish uchun qilinishi kerak bo'lgan ishlarni belgilab berdi. Xususan, Andijon viloyatining Marhamat tumanidagi "Mingtepa" arxeologiya merosi obyektini muhofaza qilish, tadqiq etish hamda Marhamat tumanining turistik salohiyatini oshirish bo'yicha "Yo'l xaritasi" tuzib chiqildi. Unda sohani rivojlantirish uchun 10 ta chora –tadbirlar ko'rsatib o'tilgan. Xususan, "Mingtepa" arxeologiya obyektida arxeologik tadqiqotlar va konservatsiya ishlarini amalga oshirish, "Mingtepa" arxeologiya obyektiga taalluqli bo'lgan tarixiy-madaniy, ilmiy va ommabop ma'lumotlarni jamlash tahrir qilish va targ'ibot ishlarida foydalanish uchun Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasiga taqdim etish, "Mingtepa" arxeologiya obyektiga tashrif buyuruvchilar uchun avtomobil to'xtash joyi, savdo va boshqa shoxobchalarni tashkil etish, "Mingtepa" arxeologiya obyektini turistlar tashrif buyuradigan maskanga aylantirish uchun respublikada faoliyat yurutuvchi sayyohlik tashkilotlariga infoturlar tashkil etish, "Mingtepa", "Jingirtepa" va "Toshtepa" arxeologiya obyektlarini mahalliy va xorijiy turistlar o'rtasida keng targ'ib qilish uchun ommaviy axborot vositalarida keng yoritish, Internet va bosma nashrlarda

maqolalar chop etish, tashkilotchilar tomonidan taqdim etiladigan mavzuga oid video materiallar Turizmni rivojlantirish davlat qo‘mitasining hamkori hisoblangan “Dunyo bo‘ylab” telekanalida va boshqa telekanallarda namoyish etilishini ta‘minlash va boshqa faoliyat turlarni tashkillash manfaatdor vazirliklar va Andijon viloyat hokimligi zimmasiga yuklatilgan. Tashrif buyuruvchilar orasida AQSh, Italiya, Janubiy Koreya, Xitoy, Yaponiya va MDH davlatlaridan kelgan sayyohlarning borligi biz uchun faxrlidir. Ayniqsa, Amerika Qo‘shma Shtatlari elchisi Pamela Spratlen xonimning Mingtepa tashrifidan so‘ng «O‘zbekiston-24» kanaliga bergan intervyusida Mingtepa haqidagi fikrlari juda xayratlanarli: «Har qanday yerda turizmni rivojlantirish uchun bir omil alohida nazarda tutilishi lozim: sayyoh uchun mamlakatning o‘zi qiziqarli bo‘lishi kerak. O‘zbekiston ana shunday qiziqarli davlatlar sirasiga kiradi. Samarqand, Buxoro kabi tarixiy shaharlar haqida ko‘pchilik tasavvurga ega. Qadimiy shaharlarda tashrif buyuruvchi sayyohlarga yaratilayotgan sharoitlar ham o‘tib bormoqda. Ammo, men ko‘proq chet elda mashhur bo‘lmagan shaharlari haqida gapirishni istardim. Masalan, Farg‘ona vodiysidagi Mingtepa manzilgohini yaqindan tomosha qildim. Shubhasiz, bu ham sayyohlarni juda qiziqtiradi».[<https://mingtepa.uz/>] Toshkent shahrida 2019-yil 22-yanvar kuni O‘zbekiston Davlat tarixi muzeyida “Changandan Vandugacha” deb nomlangan ko‘rgazma tashkil etildi. Ko‘rgazmadan maqsad Xitoyning qadim Buyuk ipak yo‘lida joylashgan shahri Changandan Mingtepagacha bo‘lgan tarixiy joylardan topilgan qadimiy ashyolarni namoyish etishdan iborat bo‘ldi. Ushbu ko‘rgazma ochilishida Xitoy Xalq Respublikasining O‘zbekistondagi muxtor elchisi Szyan Yan xonim, o‘zbek va xitoy tarixchi olimlari, ziyolilari ishtirok etdilar. Xitoy elchisi: “Mingtepa yodgorligi zamirida tashkil etilgan ushbu ko‘rgazma ikki davlat o‘rtasida madaniy va ma‘naviy aloqalarni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi”, deb yuqori baho berdi. Bundan tashqari, Marhamat tumanining o‘zida turizm uchun xizmat qila oladigan 70 ga yaqin maskanlar mavjud. Ular sirasiga 10 dan ortiq ziyoratgoh, 30 dan ortiq shifobaxsh buloqlar, o‘nlab tarixiy va zamonaviy maskanlar bor. Mingtepa arxeologiya yodgorligi atrofida ko‘plab sayyohlarga xizmat ko‘rsatuvchi savdo, xizmat ko‘rsatish va ovqatlanish shohobchalari tashkil etish orqali aholining katta qismini ish bilan ta‘minlash, zamonaviy infratuzilma va aholining turmush farovonligiga erishish;

•Hudud O‘zbekistondagi eng ekologik toza, tabiiy landshafti, betakror tabiati, shifobaxsh havo oqimiga ega maskanlardan biri bo‘lib, ushbu imkoniyatlardan foydalangan holda tumanda tarix, ziyorat, eko, adabiyot, qishloq, agro yo‘nalishlarida turizmni tashkil etish mumkin.

ADABIYOTLAR

1. А. Анорбоев У. Исломов, Б. Матбобоев Ўзбекистон тарихида Қадимги Фарғона. –Тошкент.: “ФАН”. 2001
2. Фарғона водийси археологияси ва тарихий тараққиётининг айрим долзарб муаммоларига доир. “Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда” мавзусидаги III республика илмий анжумани материаллари. – Фарғона . 2014. 350 б.
3. Р. Т. Шамсутинов А. А. Исҳоқов Андижон тарихидан лавҳалар “SHARQ” . -Тошкент 2013
4. Н. Раҳмонов Б. Матбобоев Ўзбекистоннинг кўхна тукийёрун ёзувлари Тошкент Фан
5. Rasulov M. F. O‘zbekistonda tarixiy va madaniy yodgorliklarning ahvoli hamda ularga bo‘lgan munosabatning transformatsiyasi(1980-2019-yillar) tarix fanalri bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. –Toshkent, 2020. – B.169
6. Mo‘minov A. Z. O‘zbekistonda ekologik turizmning rivojlanish(1991-2020-yillar) tarix fanlari bo`yicha falsafa doktori(PhD) dissertatsiyasi. – Toshkent, 2021. – B. 173
7. Ш. А.Хусанова Туризмни ривожлантиришда тарихий-маданий меросларнинг ўрни- Андижон. 2019.